

IJTIMOYIY-EMOTSIONAL TA'LIMDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Tayirova Muhabbat Ataxanovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17174821>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy-emotsional ta'lim jarayonida multimedia vositalaridan foydalanishning ahamiyati, imkoniyatlari va samaradorligi yoritilgan. Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xususan, audio, video, animatsiya, interaktiv dasturlar orqali o'quvchilarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishning samarali usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, multimedia vositalarining bolalarda muloqot madaniyati, empatiya, hamkorlik, o'zini boshqarish va ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-emotsional ta'lim, multimedia vositalari, axborot texnologiyalari, empatiya, hamkorlik, kommunikativ ko'nikmalar, ta'lim samaradorligi.

Bugungi globallashuv davrida ta'lim jarayoni nafaqat o'quvchilarga nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni berishga, balki ularning shaxsiy rivojlanishini, xususan, ijtimoiy-emotsional qobiliyatlarini shakllantirishga ham qaratilmoqda. Chunki zamonaviy jamiyatda insonning muvaffaqiyati ko'p jihatdan uning bilim darajasigina emas, balki o'z his-tuyg'ularini boshqara bilishi, boshqalar bilan samarali muloqot qila olishi, jamoada ishlash, muammolarni konstruktiv hal qilish, ijobiy munosabat bildirish va o'zini tuta bilish qobiliyatlariga ham bog'liqdir. Shu bois ta'lim tizimida ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) konsepsiyasi tobora katta ahamiyat kasb etmoqda.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim o'quvchilarning nafaqat intellektual salohiyatini, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan kompleks jarayondir. U bolalarda o'zini anglash, hissiyotlarni boshqarish, mas'uliyatli qaror qabul qilish, empatiya, hamkorlik va muloqot kabi hayotiy ko'nikmalarni shakllantiradi. Mazkur ko'nikmalar esa o'quvchilarning kelajakda muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va kasbiy faoliyatida poydevor vazifasini bajaradi.

So'nggi yillarda texnologiyalarning rivojlanishi natijasida multimedia vositalari ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylandi va ular ijtimoiy-emotsional ta'limda ham samarali qo'llanilmoqda. Multimedia vositalari o'quvchilarni jalb qilish, ularning diqqat-e'tiborini faollashtirish, hissiy tajribalarini boyitish va turli ijtimoiy vaziyatlarni modellashtirish imkonini beradi. Masalan, animatsiyalar, interaktiv videoroliklar yoki virtual muhitlarda yaratilgan ssenariylar orqali o'quvchilar turli ijtimoiy rollarni sinab ko'rishlari, o'z xatti-harakatlarini baholashlari va boshqalar bilan hamkorlik qilish ko'nikmalarini mustahkamlashlari mumkin.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim o'quvchilarda o'zini anglash, boshqalarni tushunish, ijtimoiy muloqot va hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan ta'limiy jarayondir. U shaxsiy rivojlanish, ijobiy munosabatlar shakllantirish hamda stressni yengish va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishni o'z ichiga oladi.

Multimedia vositalari o'zida matn, rasm, audio, video, animatsiya va interaktiv dasturlarni mujassamlashtirgan bo'lib, ular ta'lim jarayonini yanada qiziqarli, samarali va ta'sirchan qiladi. Bunday vositalardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayoniga faol

jalb etilishiga, mavzuni chuqurroq tushunishiga va amaliy hayotiy vaziyatlar bilan bog'lab idrok etishiga imkon yaratadi.

Xususan, multimedia vositalari orqali quyidagi pedagogik maqsadlarga erishish mumkin:

Ijtimoiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish. Turli sahna ko'rinishlari, animatsiya yoki interaktiv videodarslar yordamida o'quvchilar real hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni boshdan kechiradilar. Bu ularga muammolarni hal etish, qaror qabul qilish va vaziyatni to'g'ri baholash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Empatiya tuyg'usini shakllantirish. Audio-video materiallar orqali turli ijtimoiy va madaniy sharoitlarni yoritish, insoniy qadriyatlar haqida hikoyalar keltirish o'quvchilarda boshqalar his-tuyg'ulariga befarq bo'lmaslik, o'zini o'zgaralar o'rniga qo'yib ko'rish qobiliyatini rivojlantiradi.

Hamkorlikni mustahkamlash. Interaktiv dasturlar, guruhli loyihalar yoki jamoaviy o'yinlar yordamida o'quvchilar birgalikda ishlashga, mas'uliyatni bo'lishishga va umumiy natijaga hissa qo'shishga o'rganadilar. Bu esa ta'lim jarayonida jamoaviylik ruhini kuchaytiradi.

Muloqot madaniyatini rivojlantirish. Multimedia vositalari yordamida tashkil etiladigan muhokamalar, virtual forumlar, video-konferensiyalar o'quvchilarda o'z fikrini ravon ifodalash, boshqalarning qarashlarini hurmat qilish va samarali muloqot olib borish madaniyatini shakllantiradi.

multimedia vositalari nafaqat ta'lim jarayonini zamonaviylashtiradi, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Ular orqali o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyalar, ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar va mustaqil fikrlash qobiliyatlari shakllanadi.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim jarayonida multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarni faoliyatga jalb etish, ular orasida muloqot, hamkorlik va empatiya ko'nikmalarini shakllantirishda samarali hisoblanadi. Ushbu jarayonni quyidagi metodik yondashuvlar asosida tashkil etish mumkin:

Case-study (vaziyatli tahlil) – multimedia taqdimotlari asosida turli hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish o'quvchilarga muammoli holatlarga nisbatan to'g'ri yondashuvni shakllantirish imkonini beradi. Masalan, ijtimoiy mojarolar, do'stlik, oila yoki jamoadagi muloqot vaziyatlari multimedia materiallari orqali jonlantirilib, ularning oqibatlarini muhokama qilinadi. Bu usul o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish va muammoni ijobiy hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Rol o'ynash texnologiyasi – videoroliklar, animatsiyalar yoki interaktiv dasturlar yordamida ijtimoiy rollarni ijro etish orqali o'quvchilar turli vaziyatlarda o'zini boshqalarning o'rniga qo'yishni o'rganadi. Masalan, o'qituvchi, ota-ona, do'st, yetakchi kabi ijtimoiy rollarni bajarish ularning empatiya, mas'uliyat va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Multimedia vositalari bu jarayonni yanada qiziqarli va ishonarli qiladi.

Interaktiv muhokamalar – multimedia vositalari orqali yaratilgan muammoli vaziyatlarni jamoaviy hal etish o'quvchilarni o'z fikrini erkin ifoda etishga, boshqalarning nuqtayi nazarini hurmat qilishga va hamkorlikda qaror topishga o'rgatadi. Masalan, animatsiya yoki videoda berilgan mojaroli vaziyat jamoada muhokama qilinadi va o'quvchilar birgalikda optimal yechimni ishlab chiqadilar. Bu usul o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyat va kommunikativ madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, multimedia vositalaridan foydalanilgan ushbu metodik yondashuvlar ijtimoiy-emotsional ta'limni qiziqarli, samarali va interaktiv tarzda tashkil etishga yordam

beradi. Natijada o‘quvchilar nafaqat bilim oladilar, balki o‘z shaxsiy va ijtimoiy hayotlarida muhim bo‘lgan emotsional-intellektual ko‘nikmalarni egallash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Xulosa qilib aytganda ijtimoiy-emotsional ta’limda multimedia vositalaridan foydalanish nafaqat o‘quvchilarning bilim darajasini oshiradi, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ham samarali ta’minlaydi. Multimedia vositalari yordamida ta’lim jarayoni yanada qiziqarli, interaktiv va hayotiy vaziyatlarga yaqinlashtiriladi. Shu bois, zamonaviy ta’lim tizimida ijtimoiy-emotsional rivojlanishni multimedia texnologiyalari orqali tashkil etish dolzarb pedagogik yo‘nalishlardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.A.Tayirova “Ta’lim jarayonlarida samarali tashkil qilishda ta’lim vositalari va multimedia texnologiyasidan foydalanishning dolzarbligi”. / “Mug’allim ham uzliksiz bilimlendirio”. Ilimiy-metodikaliq jurnal. №2 2022-jil 120-125 b.
2. M.A.Tayirova “Zamonaviy ta’lim tizimida multimedia texnologiyalaridan foydalangan holda o‘qitish usullari” / NamDU ilmiy axborotnomasi–2023-yil.3-son (ISSN-2181-1458), UDK: 371.398, 327-333 bet
3. M.A.Tayirova “Multimedia technologies in the context of educational informatization role and importance”/ International Scientific and Practical Conference: “The role of science and innovation in the modern world” London, United Kingdom 28.02.2023. 111-117 page
4. M.A.Tayirova “Teaching methods using multimedia technologies in the modern education system” / Current research journal of philological sciences (ISSN –2767-3758). SJIF Impact factor (2023: 7. 491). March 16, 2023. VOLUME 04 ISSUE 03 Pages: 10-16